

РЕКЛАМА КАК ИНСТРУМЕНТ МАНИПУЛЯЦИИ ЧЕЛОВЕЧЕСКИМ РАЗУМОМ

Ortiqov Muhiddin Alisher o'g'li

Mirzo Ulug'bek nomidagi O'zbekiston Milliy universiteti
Ijtimoiy fanlar fakulteti (Psixologiya faoliyat turlari bo'yicha) 1-
kurs **magistranti** muhiddinortiqov1998@gmail.com

Ergasheva Gullolaxon Nosirjon qizi

Mirzo Ulug'bek nomidagi O'zbekiston
Milliy universiteti Ijtimoiy fanlar fakulteti Psixologiya (faoliyat
turlar bo'yicha) 1-kurs magistranti
gullolaergasheva927@gmail.com

АННОТАЦИЯ В статье рассматриваются научные работы ученых, изучавших рекламу в мировой психологии, анализируется влияние рекламы на сознание человека, цели рекламы и психология потребителя в связи с важностью рекламы сегодня.

Ключевые слова: реклама, психология рекламы, маркетинг, потребитель, неосознанная потребность, манипуляция, функция рекламы, цель рекламы.

The article discusses the scientific works of scientists who studied advertising in world psychology, analyzes the impact of advertising on the human mind, the purpose of advertising and consumer psychology in connection with the importance of advertising today.

Key words: advertising, advertising psychology, marketing, consumer, unconscious need, manipulation, advertising function, advertising purpose.

ANNONTATSIYA Maqolada reklamani jahon psixologiyasida o'rgangan olimlarning ilmiy ishlari muhokama qilinadi, reklamaning inson ongiga ta'siri, reklamaning maqsadi va iste'molchi psixologiyasi reklamaning bugungi kundagi ahamiyati bilan bog'lab tahlil qilinadi.

Kalit so'zlar: reklama, reklama psixologiyasi, marketing, iste'molchi, ongsiz ehtiyoj, manipulyatsiya, reklama funksiyasi, reklama maqsadi.

Kirish. Bugungi zamonaviy kommunikatsiyalar, axborot texnologiyalari rivojlangan davrimizda biz har bir qadamimizda reklamalarga xohlaymizmi yo'qmi duch kelamiz. Reklama iste'molchilarga qay darajada ta'sir etayotganini aniqlash bilan reklama psixologiyasi shug'ullanadi.

Reklamalar, biz har kuni qarashga odatlangan kommunikatsiya vositalaridir. Reklamalar insonlarni o'ziga jalb qilish uchun bir necha turdagi psixologik strategiyalardan foydalanadilar. Bugungi kunda reklama ma'naviy qadriyatlar, turmush tarzi va hatto milliy g'oyani shakllantirishni o'z zimmasiga oldi. Reklama sohasida o'z-o'zini reklama qilishda faol ishtirok etadigan maktablar, agentliklar va ko'plab media bozor xodimlari paydo bo'ldi. Bunga parallel ravishda reklama funksiyalarining (obyekt va uning xususiyatlarini taqdim etish) san'atning tanish shakllariga - adabiyot, teatr, kinoga to'lib ketishi jarayoni mavjud. Reklama nafaqat iste'mol tovarlarini, balki siyosatchilar, g'oyalar va mafkuralarni ham taqdim etadi.

Reklama kundalik hayotimizning hodisasi sifatida chuqur psixologik tahlil qilishni talab qiladi. Kundalik faoliyatimiz davomida bozorga, makro, korzinkalarga borar ekanmiz har qadamimizda reklamaning inson ongiga ta'sir etuvchi vazifani bajarayotganini ko'ramiz. Bu yerda reklama psixologiyasi va marketing psixologiyasi o'zaro chambarchas bog'langan.

Reklama tijorat biznesi va iste'molchi o'rtasidagi aloqa shakllaridan biridir. Bu ommaviy axborot vositasi bo'lib, uning maqsadi xaridorni ma'lum bir mahsulotni sotib olishga undashdir. Reklama psixologiyasi inson ongiga ta'sir qilish mexanizimi hisoblanadi. Reklama psixologiyasi sohasidagi tadqiqotlar jahon psixologiyasida ham ilmiy izlanishlar olib borilgan bo'lib bu sohada quyidagi olimlarning ilmiy izlanishlarini ko'rishimiz mumkin: V.D.Skott, V.Moede, K.V.Shuit, K.Marbe, E.Stren, V.Blumenfled, J.B.Uotson, S.V.Xartyungen, C Sandage, V.Freytsburger. Ko Rotzol.

Psixologiya fan sohasida reklama bo'yicha tadqiqotlar Birinchi marta 18-19-asrlar oxirida paydo bo'la boshladi. Bular asosan reklamaning amaliy faoliyati

tavsiflari va olingan bilimlarni tizimlashtirishga urinishlar edi. **Valter Dill Skott** amaliy fanning mustaqil tarmog'i sifatida reklama psixologiyasining asoschisi hisoblanadi. 1903 yilda uning "Reklama nazariyasi" nomli yangi kitobi nashr etildi. Unda V.Skott reklamanning inson ongiga ta'siri tamoyillari haqida yozadi.¹ Reklama psixologiyasining iste'molchilarga ta'sirining asosiy omillaridan biri bu mahsulot haridorlari, oluvchi potentsialni aniqlashdir.

Auditoriya - bu tartibsizlik, nomuvofiqlik va tarqoqlik bilan ajralib turadigan odamlar guruhi. U reklama qilinayotgan mahsulot yoki xizmatga alohida qiziqish bildiradi. Ushbu qiziqishning o'zagini aniqlagan holda, reklama beruvchi o'z mahsulotini osongina reklama qilishi mumkin. V.Skott reklama inson his tuyg'ularini manipulyatsiya qiluvchi vosita deb hisoblaydi. Birinchi navbatda reklama psixologiyasida inson ongini manipulyatsiya qilish maqsadida iste'molchilarning hissiy xolatiga e'tibor qaratadi.

Rossiyalik reklama tadqiqotchisi M.A. Manuilov 1925 yilda shunday deb yozgan edi: «Reklamanning maqsadi - boshqalarning fikriga ta'sir qilish, ularning qiziqishini ochib berish va mahsulotni sotib olishga undashdir. Shuning uchun reklama o'zi murojat qilgan odamlarning ongini o'qish, tafakkur qonunlarini bilish va aniqlash bilan shug'ullanadi deb hisoblagan. Psixologiya deb ataladigan bu fan bizni shaxs va olomonning hayoti va his-tuyg'ularini tushunishga o'rgatadi, bu holda savdogar o'z reklamasi bilan ta'sir qilishni xohlaydi.²

Ilmiy bilimlar sohasi sifatida reklama psixologiyasidagi psixologik ta'sirlar muammosi ham bir qator axloqiy masalalar bilan bog'liqligi bilan nihoyatda dolzarbdir. Axir, har qanday ta'sir inson ongidagi o'zgarishlarni nazarda tutadi va tanlash erkinligiga qandaydir to'siq bo'lishi mumkin.

Reklama vaqtga, texnologiyaga, iste'molchi ehtiyojlariga va global tendentsiyalarga qarab o'zgaradi, takomillashtiriladi va ommaviy tarqaladi. Shuning

¹ Уолтер Дилл Скотт. Теория рекламы.—Бостон, 1904

² Мануйлов М.А. Психология рекламы. – М., 1925.

uchun u odamlarning xohishlariga, e'tiqodlariga, ongsiz darajada atrofdagi dunyoni idrok etishiga kuchli ta'sir qiladi. Shu bilan birga, odamlar ko'pincha reklamaning o'zlarining afzalliklari va e'tiqodlariga ongsiz ta'sirini sezmaydilar yoki tan olishdan bosh tortadilar.

Reklama odamlarning ehtiyojlariga mohirona ta'sir qiladi. A.V. Morozov ehtiyojni tananing normal yashash uchun zarur bo'lgan narsaga bo'lgan ehtiyojining holati sifatida belgilaydi.³

Qizig'i shundaki, ehtiyoj alohida mavjud emas. Reklamada ushbu ehtiyojni qondira oladigan element ko'rsatilgan paytda aniqlanadi. Va keyin xaridor o'zini ko'rsatilgan ehtiyojni qondirish uchun haqiqatan ham zarur deb o'ylaydi va ko'rsatilgan reklama qilingan mahsulot unga bunda yordam beradi.

Ko'chadagi daraxtlarga ilingan reklamalarda, ijtimoiy tarqmoqdagi reklamalarda ham inson ba'zi unutib qo'ygan ehtiyojlariga ko'zi tushadi, shu narsalarni reklama orqali ko'rmaguncha yodiga kelmaydi. Ma'lum bir manoda reklama foydali hisoblanishi mumkin yoki buning aksicha. Reklama inson ehtiyojini qondiruvchi vazifani bajarmoqda. A. Masloug ko'ra klassik ehtiyojlar piramidasi mavjud. Bu yerda fiziologik ehtiyojlar asosiy bo'lsa, xavfsizlik, ijtimoiy ehtiyojlar, hurmat va e'tirofga bo'lgan ehtiyojlar va yuqorida o'zini namoyon qilish ehtiyojlari: ijodiy, estetik va ma'naviy ehtiyojlar quyisi hisoblanadi. Inson quydi darajadagi ehtiyojlarini qondirmay turib yuqori darajadagi ehtiyojlariga erisha olmaydi aynan shu ehtiyojlarni qondirishda ham reklama asosiy funksiyani bajaradi. Agar biror kishining sog'ligida muammo bo'lsa uni bartaraf etish uchun bozorga emas kasalxonaga boradi.

Malum bir turdagi mahsulotni sotib olishdan avval iste'molchi ehtiyojini qondirish uchun qaror qilish bosqichlaridan o'tadi. Bu fanda " ongsiz ehtiyoj" deb ataladi. Noaniqlikning ushbu bosqichini yengish qiyin, chunki xaridor hali ma'lum

³ 3. Морозов А.В. Деловая психология.—Санкт-Петербург, 2000

bir mahsulot sotib olishga amin emas. Bu vaqtda reklama beruvchi oluvchining ongiga erishish uchun barcha sa'y-harakatlari va vositalariga e'tibor berishi kerak.⁴

To'g'ri reklama xaridorning ongiga osongina ta'sir qiladi. Iste'molchi tabiatan kiruvchi ma'lumotni farqlashga moyil emas. U ko'plab variantlardan o'ziga mos keladigan narsani tanlamaydi. Aksincha, tomoshabinlar dunyo haqidagi odatiy tushunchasidan ajralib turmaydigan va oldingi tajribaga zid kelmaydigan mahsulotga pul tikish ehtimoli ko'proq.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YHATI

1. Уолтер Дилл Скотт. Теория рекламы.—Бостон, 1904
2. Мануйлов М.А. Психология рекламы. – М., 1925.
3. Морозов А.В. Деловая психология.—Санкт-Петербург, 2000
4. www.wikipedia.uz

www.pysfactor.uz

⁴ www.pysfactor.uz